

OTE

Observatorio de la
Transición Energética
y la Acción Climática

MAYO 2021

Estudio comparativo sobre la ambición del PNIEC de España

f @ www.otea.info

bc³ BASQUE CENTRE
FOR CLIMATE CHANGE
Klima Aldaketa Ikergai

Autores/as que han participado en la elaboración del estudio:

Alejandro Rodríguez-Zúñiga, Ana Morales, Iñaki Arto y Mikel González-Eguino (coordinador).

Índice

1. Introducción.....	5
2. Metodología.....	7
3. Resultados.....	8
3.1. Descarbonización: comparativa entre Estados miembro.....	8
3.2. Descarbonización: sectores ETS y difusos.....	9
3.3. Renovables: análisis comparativo del objetivo del PNIEC España.....	11
3.4. Eficiencia energética.....	12
4. Conclusiones.....	16
ANEXO I.....	19
ANEXO II.....	23

Índice de figuras

Figura 1. Evolución de las emisiones de GEI por países de la UE entre 1990 y 2018.	7
Figura 2. Objetivos globales de reducción de emisiones o proyecciones a 2030 en comparación con 2018.	9
Figura 3. Objetivos de reducción de emisiones GEI en los sectores difusos.....	10
Figura 4. Objetivos de renovables en el consumo final de energía en 2030 según PNIEC y fórmula del Reglamento de Gobernanza.....	12

Índice de tablas

Tabla 1: Comparación sectorial entre los objetivos para España en base al Reglamento y objetivos del PNIEC español, asumiendo un futuro reparto lineal y similar al actual.....	11
Tabla 2: Objetivos sobre demanda de energía primaria y evaluación de la CE.....	13
Tabla 3: Objetivos sobre el consumo de energía final y evaluación de la CE.....	14
Tabla 4: Objetivos globales de reducción de emisiones o proyecciones a 2030.....	19
Tabla 5: Objetivos de reducción de emisiones de GEI en los sectores difusos.....	20
Tabla 6: Objetivos de renovables en el consumo final de energía en 2030 según PNIEC y fórmula del Reglamento de Gobernanza.....	22
Tabla 7: Esfuerzo de reducción planteado en los PNIEC según distintos años de referencia.....	23
Tabla 8: Emisiones per cápita y proyecciones para 2030 según PNIECs.....	25

1. Introducción

La Unión Europea (UE¹) se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) un 55%² en 2030 en comparación con los niveles de 1990. Este objetivo junto con el de cuota de renovables (32%) y eficiencia energética (32,5% de reducción de energía primaria y final) son los principales pilares de la política energética y climática de la UE para 2030. Para dar cumplimiento a este y otros compromisos, la Comisión Europea publicó el 11 de diciembre de 2018 el Reglamento (UE) 2018/1999³ (en adelante “Reglamento”) sobre la Gobernanza del proyecto de la Unión de la Energía, que permite garantizar el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto de forma conjunta y solidaria entre los países de la Unión Europea.

De conformidad con lo establecido en los artículos 3, 9 y el anexo I de dicho Reglamento, cada uno de los Estados miembro (EE.MM.) debía presentar a la Comisión Europea (CE) un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el periodo de 2021 a 2030. El plazo de presentación de los proyectos de dichos planes concluyó el 31 de diciembre de 2018 y, tras la evaluación y recomendaciones específicas por país por parte de la Comisión, a finales de 2019 los distintos EE.MM. presentaron sus planes definitivos.

Estos Planes, que abarcan las cinco dimensiones del proyecto de la Unión de la Energía (descarbonización, eficiencia energética, mercado interior de la energía, seguridad energética e investigación, innovación y competitividad), son un instrumento esencial para que los distintos países contribuyan de una manera solidaria a los objetivos y metas comunes de la Unión Europea. La elaboración de estos planes constituye la hoja de ruta para los próximos diez años donde los países especifican sus propios objetivos en cada una de las dimensiones y establecen medidas para alcanzarlos. El cumplimiento individual de estos objetivos debe permitir el cumplimiento de los objetivos conjuntos de la UE.

¹ Se refiere a los 27 países de la Unión Europea, estos son (por orden alfabético): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia. El Reino Unido, a pesar de haber presentado en 2019 su proyecto de PNIEC, no cuenta a la hora de definir o alcanzar objetivos comunitarios (ya dejó de formar parte de la UE el 1 de febrero de 2020), no obstante, sigue participando en el ETS y otros esquemas comunitarios.

² La UE estableció en 2014 el objetivo de reducir las emisiones de GEI un 40% en 2030 en comparación con niveles de 1990 y a finales de 2020 elevó este objetivo hasta el 55%. No obstante, el objetivo del 40% suponía una reducción sobre las emisiones brutas y englobaba a la UE-27 y al Reino Unido. El nuevo objetivo de reducir las emisiones de GEI un 55% supone una reducción sobre las emisiones netas y engloba únicamente la UE-27. Sobre las brutas, el nuevo objetivo europeo correspondería aproximadamente a una reducción del 52%.

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=ES>

La Comisión Europea ha analizado individualmente cada uno de los planes definitivos evaluando el nivel de ambición establecido en cada PNIEC⁴. También ha realizado una evaluación⁵ del esfuerzo conjunto que suponen los actuales objetivos de los distintos países en base a sus objetivos indicativos o proyecciones.

Según dicha evaluación, la cuota de energías renovables podría oscilar con las medidas vigentes y previstas entre el 33,1% y el 33,7%, superando el objetivo comunitario del 32%. En lo que respecta a la eficiencia energética, se alcanzaría una reducción del 29,7% en el consumo de energía primaria y del 29,4% en el consumo de energía final, por debajo del objetivo del 32,5% de la Unión para 2030. En la dimensión de la descarbonización, la ambición conjunta alcanzaría el 41% de reducción en 2030 en comparación con 1990, lejos del objetivo del 55%.

El PNIEC definitivo de España presentado a la CE contiene los siguientes objetivos principales a cumplir en 2030: 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990; 42% de renovables sobre el consumo total de energía final; y 39,5% de mejora de la eficiencia energética.

En este contexto, este documento tiene como objetivo comparar el nivel de “ambición” del PNIEC de España con el del resto de EE.MM. de la UE para las dimensiones de descarbonización (que incluye las energías renovables) y eficiencia energética.

El documento se estructura como sigue. En la sección 2 se explica la metodología. En la sección 3 se muestra una comparativa entre los objetivos globales de descarbonización de los PNIECs de todos los EE.MM, y se comparan los objetivos de descarbonización tanto para los sectores del ETS (Emission Trading System) como los difusos⁶. La sección 4 recoge una comparativa con respecto a los objetivos de renovables y la 5 a su vez una comparativa con respecto a los objetivos de ahorro y eficiencia energética. La sección 6 incluye las conclusiones.

⁴ Ver columna “Commission’s individual assessments” de la sección “Final NECPs”:
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en#final-necps

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0564&from=EN>

⁶ Cuando se estableció en 2014 el objetivo de reducir en la UE un 40% las emisiones en 2030 con respecto a 1990 la reducción con respecto a 2005 resultaba en un 34%, repartiéndose entre sectores de la siguiente forma: un 43% de reducción en los sectores del ETS; y un 30% para los sectores difusos (correspondiéndole a España en este caso y según el Reglamento de reparto de esfuerzos un 26%).

2. Metodología

La metodología utilizada en este documento se basa en una comparativa homogénea de los objetivos que plantean cada uno de los EE.MM. en sus PNI ECs. Para ello se utilizan como referencia los objetivos vinculantes que tiene cada Estado miembro en los sectores difusos, las fórmulas de reparto del esfuerzo para la cuota de energías renovables y los resultados de las evaluaciones individuales de los PNI ECs definitivos para analizar la dimensión de la eficiencia energética.

En el caso de la comparación del esfuerzo global de reducción de emisiones de los PNI ECs a 2030, es importante considerar la elección del año de referencia, ya que cada país parte de una situación distinta. En la Figura 1 se muestra la evolución de las emisiones de GEI de los distintos países de la UE entre 1990 y 2018. En el caso de España las emisiones en 2018 eran un 16% superiores a las de 1990, mientras que en el caso de la UE-27 éstas eran un 23% inferiores.

En este documento se considera que el año de referencia más adecuado para comparar el esfuerzo futuro comprometido por los EE.MM. en sus PNI ECs debería ser 2018, ya que es el último año con datos homogéneos disponibles y comparables para todos los países de la UE de EUROSTAT⁷. No obstante, en el Anexo II se recoge unas tablas comparativas con distintos años de referencia.

Fuente: EUROSTAT

⁷ https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics

3. Resultados

3.1. Descarbonización: comparativa entre Estados miembro

En esta sección se comparan los objetivos globales de descarbonización del PNIEC de España con los respectivos objetivos de los distintos EE.MM. Tal y como se ha mencionado previamente, la comparativa de los objetivos se ha realizado utilizando como año de referencia 2018, y con la información sobre los PNIECs definitivos publicados en la página web de la Comisión Europea⁸.

Es necesario señalar que muchos países no han establecido objetivos globales de reducción de emisiones de GEI a 2030, ya que los países solo están obligados a establecer objetivos vinculantes en los sectores difusos. No obstante, al final de cada PNIEC se detallan las proyecciones sobre emisiones de GEI para 2030 a nivel nacional. Aunque es posible inferir un objetivo en base a estas proyecciones, el compromiso de dichos EE.MM. parece menor, puesto que no han definido expresamente un objetivo a nivel nacional.

Para realizar una comparativa homogénea entre países y calcular el esfuerzo de reducción de emisiones de cada EE.MM. entre 2018 y 2030, se han utilizado las proyecciones a 2030 que aparecen al final de cada PNIEC, que en algunos casos no coinciden con los respectivos objetivos nacionales legislativos establecidos⁹.

En la Figura 2 se muestra, ordenado de mayor a menor, el esfuerzo en cuanto a reducción global de emisiones de GEI a 2030 por países en comparación con 2018 en base a las proyecciones de sus PNIECs, indicando asimismo si tienen un objetivo global de reducción de emisiones explícito.

Según la información disponible en estos momentos, puede afirmarse que, tomando como referencia el año 2018, el objetivo global de reducción de emisiones del PNIEC de España sería el cuarto o quinto mayor de la UE, solamente superado por Estonia (entre -37,4% y -46,4%), Grecia (-34,2%) y tal vez Portugal (entre -30,1% y -42,7%) y/o Países Bajos (entre -33% y -38,4%) si estos dos últimos países se situasen en el rango superior de su objetivo indicativo. Además, 2 países (Rumanía y Malta) aumentarían sus emisiones en 2030 con respecto a los valores de 2018. También puede verse que 11 países de la UE no tienen objetivos indicativos de descarbonización en sus PNIECs.

⁸ Los PNIECs de todos los EM, con sus correspondientes traducciones al inglés, pueden encontrarse en: <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/national-energy-climate-plans>

⁹ Países como Francia, Alemania o Países Bajos han adoptado objetivos nacionales de reducción de emisiones globales distintos a los objetivos indicativos de sus PNIECs. Ver Tabla 4 del Anexo I para más información.

Figura 2. Objetivos globales de reducción de emisiones o proyecciones a 2030 en comparación con 2018¹⁰.

Fuente: Elaboración propia a partir de PNIECs y EUROSTAT.

3.2. Descarbonización: sectores ETS y difusos

La UE tiene establecido un reparto entre sectores (ETS y difusos) para el anterior objetivo comunitario reducción de emisiones de GEI (40% de reducción en 2030 con respecto a 1990). Según este reparto, que se realiza tomando como referencia el año 2005, las emisiones de GEI de los sectores ETS deben reducirse en 2030 un 43% con respecto a los niveles de 2005, y las de los sectores difusos en un 30%.

En el primer caso, el objetivo de reducción de emisiones es solo comunitario, es decir, no existe un objetivo nacional. No obstante, algunos países han decidido establecer objetivos indicativos. En el segundo caso, para repartir el esfuerzo de reducción del 30% en los sectores difusos, la Comisión propuso un Reglamento de reparto del esfuerzo en el que se establecían las obligaciones mínimas para los distintos EE.MM. sin perjuicio de objetivos nacionales más ambiciosos.

Cabe mencionar que los objetivos de reducción de emisiones para los sectores difusos por países se establecían en función del producto interior bruto (PIB) per cápita relativo y la relación coste beneficio en la reducción de emisiones. Los valores variaban entre el 0% para el caso de Bulgaria hasta el 40% en el caso de Luxemburgo y Suecia. A España le correspondía una reducción del 26%.

¹⁰ Aquellos países cuya barra está rayada muestran un rango para el objetivo de reducción de emisiones de GEI establecido en su PNIEC. Los países con un marcador en su base tienen un objetivo explícito de reducción de emisiones de GEI en su PNIEC.

Comparando los objetivos de reducción de emisiones en los sectores difusos entre EE.MM, se observa que España sería el cuarto país con un objetivo más ambicioso en sectores difusos empatado con Dinamarca (-39%) y solamente superado por Suecia (-59%), Luxemburgo (-55%) y Finlandia (-44%), siendo además uno de los países que más lo han elevado con respecto al reparto de la UE (Figura 3¹¹).

Podemos observar también que solo una minoría de países han elevado sus objetivos vinculantes más allá del establecido por el Reglamento de reparto del esfuerzo de la UE. Grecia ha elevado sus objetivos 19,4 puntos, Suecia 19 puntos, Luxemburgo 15 puntos, España 13 puntos, Eslovaquia 8 puntos, Finlandia 5 puntos, Eslovenia 5 puntos e Italia 1,6 puntos. El resto de los países mantienen los objetivos fijados por la UE e incluso algunos como Chipre se quedan por debajo.

Figura 3. Objetivos de reducción de emisiones GEI en los sectores difusos.

Fuente: Elaboración propia a partir de PNIECs, EUROSTAT y Reglamento.

Como ya se ha mencionado, la comparativa entre países se ha realizado en base al reparto de esfuerzos planteado para el anterior objetivo comunitario de reducción de emisiones (el 40%). La Comisión Europea no ha planteado todavía un nuevo reparto entre sectores ni entre países en base al nuevo objetivo del 55%. No obstante, para poder comparar los objetivos que plantea España en su PNIEC con los que le corresponderían en base al nuevo objetivo comunitario del 55% se ha asumido una elevación lineal del actual reparto entre sectores (Tabla 1).

¹¹ En la Tabla 5 del ANEXO I se puede encontrar más información sobre los objetivos de reducción de emisiones para los sectores difusos.

Según esta comparativa el objetivo en difusos del PNIEC de España estaría por encima (-39¹²% frente a -34%), del que le correspondería suponiendo, como ya se ha mencionado, una elevación lineal de los actuales objetivos sectoriales. Del mismo modo, la reducción en los sectores ETS del PNIEC de España también sería superior (-61% frente al -56%) a la que le correspondería según esta hipótesis.

Tabla 1: Comparación sectorial entre los objetivos para España en base al Reglamento y objetivos del PNIEC español, asumiendo un futuro reparto lineal y similar al actual.

	UE -40%	UE -55%	PNIEC
Sectores ETS	-43%	-56%	-61%
Sectores Difusos	-26%	-34%	-39%

Fuente: Elaboración propia a partir de PNIEC España y CE.

3.3. Renovables: análisis comparativo del objetivo del PNIEC España

La UE, además de establecer objetivos de reducción de emisiones de GEI, ha fijado dentro de la dimensión de descarbonización de los PNIECs, objetivos específicos para las renovables. El objetivo de la UE es alcanzar, al menos, un 32% de energías renovables en el consumo final de energía para 2030.

El objetivo de renovables del PNIEC de España, un 42% en el consumo final de energía para 2030, es muy superior al 32% de la UE, siendo la participación de las renovables actualmente en ambos casos muy similar pues tanto España como la UE parten de una participación de las renovables del 19,7% en 2019.

Aunque en relación con las renovables los objetivos no son vinculantes por países, sí se especifica en el Anexo II del Reglamento de Gobernanza una fórmula para calcular el esfuerzo que se espera para cada uno de los países, según el cual para llegar a esas cifras indicativas se pondera, entre otras cosas, su situación actual en renovables, su potencial de recurso y su renta per cápita. La Figura 4¹³ muestra los objetivos de renovables que aparecen en los PNIECs y el resultado de la fórmula del Reglamento.

Como puede verse en la Figura 4, la mayoría de los países proponen objetivos muy similares a los niveles requeridos por la fórmula del Reglamento de Gobernanza,

¹² España tiene asignado en difusos un objetivo del 26% sobre el 30% de la media de la UE. El aumento del objetivo de reducción de emisiones al 55% (que equivale aproximadamente a un 52% sobre las emisiones brutas) supondría, para la UE, un aumento en el objetivo de difusos hasta el 39% ($30\% \cdot 52/40 = 39\%$) y para España, manteniendo el mismo criterio de reparto lineal según PIB per cápita, un objetivo del 34% ($39\% \cdot 26/30 = 34\%$).

¹³ En la Tabla 6 del ANEXO I se puede encontrar más información sobre el objetivo de renovables por países.

incluso quedándose por debajo en ciertos casos. Solamente 10 países proponen objetivos mayores al calculado por la fórmula de la Comisión Europea, entre ellos Lituania (del 34% al 45%), España (del 32% al 42%), Dinamarca (del 46% al 55%), Portugal (del 42% al 47%), Estonia (del 37% al 42%), Croacia (del 32% al 36,4%), Grecia (del 31% al 35%), Luxemburgo (del 22% al 25%), Italia (del 29% al 30%) y Países Bajos (del 26% al 27%). España es el segundo país que plantea un objetivo mayor con respecto a la fórmula del Reglamento, al aumentar en 10 puntos su objetivo de renovables, pasando del 32% al 42% y quedándose únicamente por detrás de Lituania (+11%).

Figura 4. Objetivos de renovables en el consumo final de energía en 2030 según PNIEC y fórmula del Reglamento de Gobernanza.

Fuente: Elaboración propia a partir de PNIECs y Reglamento.

3.4. Eficiencia energética

La mejora de la eficiencia energética es, junto con el objetivo de descarbonización y de renovables, uno de los objetivos principales en materia de energía y clima.

El objetivo de la UE es reducir, al menos, un 32,5% el consumo de energía primaria en 2030 con respecto al escenario de referencia (PRIMES 2007). En el caso de España, el objetivo del PNIEC implica una reducción en el consumo de energía primaria en 2030 de un 39,6% en comparación con su escenario tendencial para España. Este objetivo es claramente superior al objetivo comunitario del 32,5%.

Además, la Comisión Europea ha evaluado los objetivos en materia de eficiencia energética que aparecen en los PNIECs de cada EE.MM. para determinar si el esfuerzo que muestran es suficiente para alcanzar los objetivos conjuntos de la UE¹⁴. Los objetivos se evalúan como “muy bajo”, “bajo”, “modesto” o “suficiente”. Tan solo cuatro países han conseguido ser evaluados como suficientemente ambiciosos: Alemania, España, Italia y Países Bajos, tal y como se puede observar en la Tabla 2.

Tabla 2: Objetivos sobre demanda de energía primaria y evaluación de la CE.

País	Últimos datos disponibles (Mtoe)	Estimación 2020 (Mtoe)	Objetivo 2030 (Mtoe)	Evaluación CE
Alemania	291,7	276,6	216	Suficiente
Austria ¹⁵	30	31,5	28,71 a 30,76	Bajo
Bélgica	46,8	47,8	42,7	Bajo
Bulgaria	18,3	16,9	17,5	Bajo
Chipre	2,6	2,5	2,4	Bajo
Croacia	8,2	10,7	8,2	Bajo
Dinamarca	17,8	17,5	18,3	Muy bajo
Eslovaquia	15,8	16,4	15,7	Bajo
Eslovenia	6,81	7,1	6,4	Modesto
España	124,59	122,6	98,5	Suficiente
Estonia	6,2	6,5	5,4	Modesto
Finlandia	32,7	35,9	34,8	Bajo
Francia	239,5	219	202,2	Modesto
Grecia	22,6	22,7	20,55	Modesto
Hungría	24,5	24,1	-	Muy bajo
Irlanda	14,5	13,9	13,7	Bajo
Italia	147,2	158	125,1	Suficiente

¹⁴ La evaluación de los objetivos para cada país puede consultarse en: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en, en la columna de “Commission’s individual assessments”.

¹⁵ Hay dos cifras para Austria porque se plantean dos objetivos de reducción, uno del 25% y otro del 35% con respecto a 2015.

Letonia	4,7	5,4	4,1	Modesto
Lituania	6,3	6,5	5,5	Modesto
Luxemburgo	4,46	4,48	-	-
Malta	0,8	0,8	1,1	Muy bajo
Países Bajos	64,73	-	46,6	Suficiente
Polonia	100,9	96,4	91,3	Modesto
Portugal	22,66	22,5	21,5	Modesto
Chequia	40,4	43,3	41,4	Bajo
Rumania	32,6	43	32,3	Bajo
Suecia	47	43,4	40,2	Modesto

Fuente: Comisión Europea.

Por otro lado, respecto al consumo final de energía, y según la Directiva 2018/2002/UE, existe la obligación de que cada Estado miembro acredite unos ahorros anuales del 0,8% desde 2021 hasta 2030. Según el PNIEC de España, el objetivo de ahorro acumulado de energía final es equivalente a 36.809 ktep, calculado desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2030, llegando hasta los 73,6 Mtep en 2030, lo que supondría unos ahorros mayores a los que exige la Directiva.

La Comisión Europea también ha evaluado los objetivos propuestos en materia de consumo y ahorro de energía final, que se recogen en la Tabla 3. Solamente cuatro países han establecido objetivos en consumo de energía final lo suficientemente ambiciosos (España, Italia, Francia y Luxemburgo) y sus objetivos han recibido un aprobado (“suficiente”) en la evaluación de la Comisión Europea.

Tabla 3: Objetivos sobre el consumo de energía final y evaluación de la CE.

País	Últimos datos disponibles (Mtoe)	Estimación 2020 (Mtoe)	Objetivo 2030 (Mtoe)	Evaluación CE
Alemania	215,4	194,3	185	Modesto
Austria ¹⁴	25,6	25,1	23,93 a 25,63	Bajo
Bélgica	36,3	36	35,2	Bajo
Bulgaria	9,9	8,7	10,3	Muy Bajo

Chipre	1,9	1,9	2	Muy bajo
Croacia	6,9	7	6,85	Bajo
Dinamarca	14,8	15,2	15,8	Muy bajo
Eslovaquia	11,1	9,0	10,3	Bajo
Eslovenia	4,975	5,1	4,7	Bajo
España	86,88	87,23	73,6	Suficiente
Estonia	3	2,8	2,9	Muy Bajo
Finlandia	25,8	26,7	24,9	Bajo
Francia	148,9	131,4	120,9	Suficiente
Grecia	16	16,9	16,5	Bajo
Hungría	18,5	14,4	18,7	Muy bajo
Irlanda	12,3	11,7	11,2	Bajo
Italia	116,5	124	103,8	Suficiente
Letonia	4,2	4,5	3,6	Modesto
Lituania	5,5	4,3	4,5	Modesto
Luxemburgo	4,35	4,24	3,06	Suficiente
Malta	0,7	0,6	0,8	Muy bajo
Países Bajos	50,27	-	43,9	Modesto
Polonia	71,8	71,6	67,1	Modesto
Portugal	16,9	17,4	14,9	Modesto
Chequia	25,3	23,9	23,7	Modesto
Rumanía	23,2	30,3	25,7	Muy bajo
Suecia	32	30,3	29,7	Modesto

Fuente: Comisión Europea.

4. Conclusiones

A la vista de lo expuesto en los capítulos anteriores, se puede concluir que:

1. El objetivo de reducción de emisiones de GEI que se plantea en el PNIEC español, tomando como año de referencia 2018, y comparado con el resto de EE.MM., situaría a España entre los países que van a realizar un mayor esfuerzo de descarbonización durante el periodo 2021-2030.
2. El objetivo de reducción que se marca España en el PNIEC a 2030 en los sectores difusos es de un -39% con respecto a 2005, situándose como el cuarto país con un objetivo más ambicioso y por encima del objetivo vinculante que tiene con la UE (-26%). Incluso con el nuevo objetivo global del -55%, si el reparto entre sectores y entre países fuera igual al actual, todavía el objetivo del PNIEC estaría por encima (-39% frente a -34%).
3. La reducción de emisiones propuesta por el PNIEC español para los sectores del ETS es del -61% con respecto a 2005, superior al reparto actual de la UE (-43%) y superior a un reparto similar para el objetivo global del -55% (-56%).
4. En materia de renovables, el objetivo de España (del 42% sobre el consumo de energía final en 2030) es el segundo que más ha aumentado con respecto a lo que le correspondería en función del resultado de la fórmula del Anexo II del Reglamento (32%), y es mayor que el objetivo conjunto de la UE (32%).
5. El objetivo del PNIEC español sobre el consumo de energía primaria implica una reducción del consumo energético en 2030 de un 39,6% en comparación con el escenario de referencia proyectado por la Comisión Europea PRIMES 2007 y está por encima del objetivo comunitario del 32,5%. En lo referido a este criterio, la Comisión Europea únicamente aprueba los objetivos de cuatro países, siendo España uno de ellos. En lo referido al ahorro en el consumo de energía final, la Comisión Europea también aprueba solamente los objetivos de cuatro países, siendo España uno de ellos.

Como resumen final, se puede concluir que el nivel de ambición comprometido a futuro del PNIEC español es elevado cuando se compara con los objetivos declarados por los distintos países en sus PNIECs definitivos y se encuentra entre los países con objetivos más ambiciosos en cualquiera de las áreas de descarbonización, renovables y eficiencia energética.

No obstante, los objetivos de los PNIECs han de seguir actualizándose al alza en futuras revisiones, a la vista de la evaluación conjunta de los PNIECs de la Comisión Europea que muestra que estaríamos todavía lejos de alcanzar el objetivo del 55%. Además, será necesario tener en cuenta en dichas revisiones el contexto de la recuperación económica tras la crisis de la COVID-19.

Países como Irlanda, Alemania o Dinamarca ya han manifestado la voluntad de elevar sus objetivos frente a los que planteaban en sus PNIECs. No obstante, una cosa son los objetivos y otra el establecimiento de medidas para alcanzarlos. Por ello, será cada vez más necesario poner el énfasis no solo en los objetivos en sí mismos, sino también en hacer un seguimiento del cumplimiento de los mismos y de que las políticas e instrumentos necesarios para alcanzar dichos objetivos se lleven a cabo de una manera socialmente justa y eficiente.

Agradecimientos: Este trabajo ha contado con el apoyo del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).

ANEXO I

En la Tabla 4 se incluye información sobre si los distintos países tienen un objetivo global de reducción de emisiones explícito en sus propios PNIECs, y ordenadas de mayor a menor, la reducción de emisiones en 2030 con respecto a 2018 en base a las proyecciones de los anexos de sus PNIECs.

Tabla 4: Objetivos globales de reducción de emisiones o proyecciones a 2030.

País	Objetivo Nacional	Reducción de emisiones GEI 2030 (%) r/2018	Referencia
Estonia	Sí	-37,4% a -46,4%	Página 8 de su PNIEC
Portugal	Sí	-30,1% a -42,8%	Página 31 de su PNIEC
Países Bajos ¹⁶	Sí	-33% a -38,4%	Página 144 de su PNIEC
Grecia	Sí	-34,3%	Página 45 de su PNIEC
España	Sí	-33,7%	Página 11 de su PNIEC
Finlandia	Sí	-31,4%	Anexo II de su PNIEC
Alemania ¹⁷	Sí	-30,3%	Página 191 de su PNIEC
Francia ¹⁸	Sí	-29,7%	Página 318 de su PNIEC
Eslovenia	No	-25,2%	Página 136 de su PNIEC
Irlanda ¹⁹	Si	-23,4%	Página 33 de su PNIEC
Eslovaquia	No	-21,5%	Página 236 de su PNIEC
Lituania	Sí	-21,4%	Página 79 de su PNIEC
Letonia	Sí	-21,4%	Página 240 de su PNIEC

¹⁶ Países Bajos estableció en el "Acuerdo sobre el Clima" un objetivo de reducción del 49% en 2030 con respecto a 1990. No obstante, en base a las proyecciones de su PNIEC se estima una reducción de entre el 43% y el 48%.

¹⁷ El Gobierno Federal Alemán publicó en 2010 el "Concepto energético para un suministro de energía respetuoso con el medio ambiente, fiable y asequible", en el que se fijaba el objetivo de lograr una reducción de las emisiones de GEI de al menos el 55% para 2030 en comparación con 1990. Recientemente ha manifestado la intención de elevar el objetivo al 65%. No obstante, en base a las proyecciones de su PNIEC se estima una reducción del 52%.

¹⁸ Francia tiene un objetivo de reducción de emisiones de GEI del 40% para 2030 comparado con 1990, que fue establecido a través de la Ley para la Transición Energética para el Crecimiento Verde, adoptada en 2015. No obstante, en base a las proyecciones de su PNIEC se estima una reducción del 43%.

¹⁹ Irlanda ha marcado un objetivo de cero emisiones netas para 2050 a través de su Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo junto con un objetivo anual de reducción de las emisiones del 7% entre 2021 y 2030.

Dinamarca ²⁰	Sí	-21,3%	Página 2 del Anexo II de su PNIEC
Polonia	No	-18,6%	Página 20 del Anexo II
Chipre	No	-18,6%	Página 261 de su PNIEC
Chequia	Sí	-18,4%	Página 12 de su PNIEC
Hungría	Sí	-11,1%	Página 25 de su PNIEC
Suecia ²¹	Sí	-10,9%	Página 127 de su PNIEC
Croacia	No	-10,6%	Página 225 de su PNIEC
Italia	No	-10,2%	Página 237 de su PNIEC
Luxemburgo	No	-7,5%	Página 136 de su PNIEC
Austria	No	-6,3%	Página 211 de su PNIEC
Bélgica ²²	No	-5,4%	Página 13 de su PNIEC
Bulgaria	No	-2,9%	Página 58 de su PNIEC
Rumania	Sí	+8,5%	Página 153 de su PNIEC
Malta	No	+14,4%	Página 138 de su PNIEC

Fuente: EUROSTAT y PNIECs.

En la Tabla 5 se recoge el objetivo vinculante de cada EE.MM. para los sectores difusos en base al reparto de esfuerzo del Reglamento actual junto con el objetivo manifestado por cada uno de los países en su PNIEC.

Tabla 5: Objetivos de reducción de emisiones de GEI en los sectores difusos.

País	Objetivo según el Reglamento de reparto de esfuerzos	Objetivo difusos PNIEC r/2005	Referencia
Suecia	-40%	-59%	Página 15 de su PNIEC
Luxemburgo	-40%	-55%	Página 32 de su PNIEC
Finlandia	-39%	-44%	Página 45 de su PNIEC

²⁰ Dinamarca ha establecido el objetivo de reducir sus emisiones de GEI un 70% en 2030 en comparación con niveles de 1990. No obstante, en base a las proyecciones de su PNIEC se estima una reducción del 46% (escenario WEM).

²¹ Suecia ha establecido un objetivo de neutralidad climática a 2045, uno de los más ambiciosos de la UE, pero en cambio no tiene un objetivo concreto a 2030.

²² Bélgica tiene un objetivo de reducción de emisiones de GEI de al menos el 80% para 2050 comparado con niveles de 1990.

Dinamarca	-39%	-39%	Página 8 de su PNIEC
España	-26%	-39%	Página 11 de su PNIEC
Alemania	-38%	-38%	Página 11 de su PNIEC
Francia	-37%	-37%	Página 52 de su PNIEC
Austria	-36%	-36%	Página 9 de su PNIEC
Países Bajos	-36%	-36%	Página 27 de su PNIEC
Grecia	-16%	-35,4%	Página 53 de su PNIEC
Bélgica	-35%	-35%	Página 12 de su PNIEC
Italia	-33%	-33 a -34,6%	Páginas 57 y 58 de su PNIEC
Irlanda	-30%	-30%	Página 11 de su PNIEC
Chipre	-24%	-21%	Página 21 de su PNIEC
Eslovenia	-15%	-20%	Página 29 de su PNIEC
Eslovaquia	-12%	-20%	Página 8 de su PNIEC
Malta	-19%	-19%	Página 26 de su PNIEC
Portugal	-17%	-17%	Página 30 de su PNIEC
Chequia	-14%	-14%	Página 27 de su PNIEC
Estonia	-13%	-13%	Página 8 de su PNIEC
Lituania	-9%	-9%	Página 26 de su PNIEC
Croacia	-7%	-7%	Página 10 de su PNIEC
Hungría	-7%	-7%	Página 32 de su PNIEC
Polonia	-7%	-7%	Página 22 de su PNIEC
Letonia	-6%	-6%	Página 78 de su PNIEC
Rumanía	-2%	-2%	Página 48 de su PNIEC
Bulgaria	0%	0%	-

Fuente: PNIECs y Reglamento.

En la Tabla 6 se muestra la cuota de renovables sobre el consumo de energía final calculado por la fórmula del Reglamento de Gobernanza y asimismo el objetivo establecido por los distintos países en su PNIEC.

Tabla 6: Objetivos de renovables en el consumo final de energía en 2030 según PNIEC y fórmula del Reglamento de Gobernanza.

País	Fórmula Reglamento	Objetivo PNIEC 2030
Suecia	64%	65%
Dinamarca	46%	55%
Finlandia	51%	51%
Letonia	50%	50%
Portugal	42%	47%
Austria	46%	46 a 50%
Lituania	34%	45%
España	32%	42%
Estonia	37%	42%
Croacia	32%	36,4%
Grecia	31%	35%
Irlanda	31%	34%
Francia	33%	33%
Rumanía	34%	30,7%
Alemania	30%	30%
Italia	29%	30%
Bulgaria	27%	27,09%
Eslovenia	37%	27%
Países Bajos	26%	27%
Luxemburgo	22%	25%
Chipre	23%	23%
Chequia	23%	22%
Polonia	25%	21 a 23%
Hungría	23%	21%
Eslovaquia	24%	19,2%

Bélgica	25%	17,5%
Malta	21%	11,5%

Fuente: PNIECs y Reglamento.

ANEXO II

En este anexo se compara para los distintos PNIECs el esfuerzo de reducción de emisiones para cuatro años de referencia seleccionados y las emisiones per cápita resultantes. El objetivo es analizar adecuadamente el grado de ambición del objetivo de reducción de emisiones de cada país, en particular el de España, en comparación con el objetivo de la Unión Europea.

Los años de referencia utilizados son:

- 1990: año de referencia principal de Naciones Unidas para el seguimiento del Acuerdo de París.
- 2005: año actualmente de referencia de la Comisión Europea para el reparto de objetivos en sectores difusos/ETS por EE.MM.
- 2018 (referencia al último dato comparable existente en la UE).

La tabla 7 recoge el esfuerzo de los países recogidos en el PNIEC y de la UE asumiendo los objetivos del 55% (referido a las emisiones netas) en función del año de referencia. La tabla muestra cómo en el caso de España, la comparación con respecto al año 1990 es la menos favorable frente a 2005, ya que en ese año se alcanzó el máximo de las emisiones.

Tabla 7: Esfuerzo de reducción planteado en los PNIEC según distintos años de referencia.

	1990	2005	2018
Unión Europea	52 ²³ %	49%	38%
Bélgica	24%	23%	5%
Bulgaria	45%	12%	3%
Chequia	48%	30%	19%
Dinamarca	46%	43%	21%

²³ El objetivo de reducción del 55% sobre las emisiones netas equivaldría a reducir un 52% las emisiones brutas.

Alemania	52%	40%	30%
Estonia	69-73%	34-44%	37-46%
Irlanda	16%	33%	23%
Grecia	41%	56%	34%
España	23%	50%	34%
Francia	43%	44%	30%
Croacia	34%	29%	11%
Italia	26%	35%	10%
Chipre	-26%	23%	18%
Letonia	65%	19%	21%
Lituania	67%	30%	21%
Luxemburgo	23%	25%	8%
Hungría	40%	25%	11%
Malta	3%	16%	-14%
Países Bajos	43-48%	41-46%	33-38%
Austria	6%	20%	6%
Polonia	29%	17%	19%
Portugal	20-34%	45-55%	30-43%
Rumanía	49%	17%	-9%
Eslovenia	30%	36%	25%
Eslovaquia	54%	34%	22%
Finlandia	46%	45%	31%
Suecia	35%	31%	11%

Fuente: EUROSTAT y PNIECs.

La tabla 8 recoge las emisiones per cápita históricas y para 2030 para los distintos países de la UE. Como puede observarse, el objetivo del PNIEC de España (-23%) implicaría unas emisiones per cápita en 2030 de 4,5 tCO₂eq/persona, inferiores a las del conjunto de la Unión Europea (5,2) si se alcanzase el objetivo del 55% y muy inferiores también a las de la mayoría de países.

Tabla 8: Emisiones per cápita y proyecciones para 2030 según PNIECs.

	1990	2005	2018	2030
Unión Europea	11,6	10,4	8,4	5,2
Bélgica	14,7	13,9	10,3	9,5
Bulgaria	11,7	8,4	8,3	8,8
Chequia	19,3	14,6	12,0	9,7
Dinamarca	13,8	12,3	8,3	6,4
Alemania	15,7	12,0	10,3	7,2
Estonia	25,7	14,1	15,1	8,2 - 9,6
Irlanda	15,8	16,6	12,4	8,4
Grecia	10,1	12,4	8,6	5,9
España	7,4	10,1	7,1	4,5
Francia	9,4	8,8	6,6	4,5
Croacia	6,7	6,9	5,8	5,6
Italia	9,1	10,1	7,1	6,4
Chipre	9,7	12,6	10,1	7,4
Letonia	9,9	5,1	6,1	5,4
Lituania	13,0	6,9	7,3	6,2
Luxemburgo	33,1	27,7	17,2	14,0
Hungría	9,1	7,5	6,5	5,9
Malta	7,1	7,3	4,4	4,2
Países Bajos	14,8	13,1	10,9	6,4 - 7
Austria	10,2	11,2	8,9	8,1
Polonia	12,4	10,6	10,9	9,1
Portugal	5,9	8,2	6,6	3,8 - 4,7
Rumanía	10,7	7,1	6,0	7,1
Eslovenia	9,3	10,2	8,4	6,2
Eslovaquia	13,8	9,5	8,0	6,3

Finlandia	14,3	13,3	10,2	7,0
Suecia	8,3	7,4	5,1	4,1

Fuente: EUROSTAT y PNIECs (tCO₂eq/persona).